

Viele, die schon einmal ein längeres Dokument erstellt haben, kennen wahrscheinlich diese Probleme: Man schreibt gerade etwas oder kopiert Elemente, aber die Textbearbeitungssoftware verschiebt die Texte, Tabellen oder Grafiken immer an Stellen, wo sie nicht hingehören, oder sie werden falsch dargestellt. Hat man sein Dokument endlich mit allen Inhalten fertig gestellt und schickt es nun im gleichen Format an eine andere Person, so kann es sein, dass es auf deren Rechner anders dargestellt wird als auf dem eigenen. Gründe dafür gibt es zahlreiche, wie z.B. die Verwendung einer anderen Textverarbeitungssoftware, andere Zusatzpakete oder ein anderes Betriebssystem.

Die Trennung von Form und Inhalt eines Dokuments kann in einer solchen Situation Abhilfe verschaffen. Um zu den Systemen des WYSIWYG-Prinzips (What You See Is What You Get, deutsch: Was du siehst, ist was du bekommst) eine Alternative zu bieten, wurden über die letzten Jahrzehnte neue Lösungen entworfen, die nach dem WYSIWYM-Prinzip (What You See Is What You Mean, deutsch: Was du siehst, ist, was du meinst) funktionieren. Hier definiert man Textbausteine für bestimmte Aufgaben vor, wie z.B. Kapitelüberschrift, Tabelle, Liste oder Fließtext, und die Software kümmert sich über ein gegebenes Template um die Formatierung. Nach diesem Prinzip funktionieren fast alle Webanwendungen heutzutage. Während der Browser mit der Auszeichnungssprache, wie z.B. HTML, den textlichen Inhalt liest, läuft die eigentliche Formatierung des Textes und das Design der Webseite über CSS. Auf ähnliche Art und Weise funktioniert auch Markup-Sprache, welche auf MediaWiki-Seiten oder Code-Repositories verwendet wird.

L^AT_EX

Für wissenschaftliche Arbeiten hat sich LaTeX als weit verbreitetes Softwarepaket etabliert, welches ebenfalls dem WYSIWYM-Prinzip folgt. Das generierte Layout von LaTeX-Dokumenten gilt als sauber und ist besonders ausgereift beim Umgang mit Formeln und Grafiken. Durch seinen modularen

Aufbau von Funktionen und der Auslagerung von Inhalten auf verschiedene Dateien, ist es gut für kooperatives Arbeiten geeignet. Die Anwendung gilt als sehr zuverlässig und wird deshalb oft für umfangreichen Arbeiten wie Diplomarbeiten und Dissertationen verwendet, wo strenge typographische Richtlinien beachtet werden müssen. Vor allem in den MINT-Disziplinen, mit ihren standardisierten Formeln und Diagrammen, erfreut sich LaTeX großer Beliebtheit.

Ein weiterer Aspekt von Latex (aber auch anderen Anwendungen nach dem WYSIWYM-Prinzip) ist, dass man praktisch "gezwungen" wird, seine Daten richtig zu organisieren. Da die .tex-Datei selbst nur aus Text besteht, müssen andere Medien wie Bilder oder Vektorgrafiken separat gespeichert werden, was eine gute Ordnerstruktur unerlässlich macht. Die proprietären BIN-Formate anderer Anwendungen (wie bspw. Microsoft Office, LibreOffice etc.) erlauben es, Medien innerhalb des Dokuments zu speichern. Dort werden sie jedoch meist komprimiert und können nur schwer wieder einzeln exportiert werden. Durch das getrennte Speichern der jeweiligen Medien kann man diese schneller wiederfinden und durch die Verwendung von vorwiegend offenen Formaten, können die Datei später einfacher wiederverwendet werden.

Dennoch schrecken viele vor LaTeX und ähnlichen Anwendungen zurück und verwenden weiterhin vorwiegend klassische Textbearbeitungsprogramme. Grund hierfür ist die hohe Lernkurve, die den Einstieg erschwert. Zunächst muss die Syntax erlernt und verstanden, verschiedene Softwarepakete installiert und gegebenenfalls zunächst ein Template für das gewünschte Dokument erstellt werden. Für Personen ohne einen informatischen oder technischen Hintergrund kann dies abschreckend wirken. Des Weiteren sind viele Menschen gewöhnt, das Resultat der Arbeit sofort sehen zu können, ohne erst umständlich die Dateien kompilieren zu müssen. Um hier Abhilfe zu verschaffen, haben sich mehrere Services wie z.B. Overleaf (auch bekannt unter ShareLaTeX) etabliert, die die Möglichkeit bieten z.B. LaTeX-Dokumente mit Kollegen gleichzeitig zu bearbeiten und sich das Resultat in einem separaten Fenster live anzeigen zu lassen. Dennoch bleibt die oben genannte Einstiegshürde bestehen.

Best Practice: Organisation und Verarbeitung von Texten - Das Prinzip der Trennung von Inhalt und Formatierung

Die Erstellung aller Textmedien mit Latex – Ein Interview mit Nathalie Lang

Am Lehrstuhl Mediensicherheit an der Bauhaus-Universität Weimar wird für fast alle text-basierten Medien auf LaTeX gesetzt. Die Doktorandin Nathalie Lang arbeitet seit fast 2 Jahren im Fachgebiet und hat uns von ihren Erfahrungen mit dem Softwarepaket berichtet.

Bereits bevor sie ihr Bachelorstudium an der Universität Duisburg-Essen antrat, gab es einen Informatik-Vorkurs, der sich unter anderem mit LaTeX beschäftigte. Die LaTeX-begeisterten Tutor*inn*en schafften es, Nathalies Interesse an der Software zu wecken. Dies führte dazu, dass sie nicht nur ihre Bachelor- und Masterarbeit mit dem Satzsystem schrieb, sondern auch freiwillig Mitschriften und Belege damit machte. Zu ihrer Begeisterung sind am Lehrstuhl Mediensicherheit, wo sie jetzt arbeitet, alle Kolleg*inn*en auch sehr LaTeX-affin. Präsentationen, wissenschaftliche Arbeiten, Übungsblätter und andere Medien werden hier alle mit LaTeX erstellt. Dies führt dazu, dass sich in dem gemeinsamen Repositorium des Lehrstuhls bei Textdokumenten in der Regel nur noch die .tex-Dateien zum selbst kompilieren befinden.

Nathalie sieht den grundlegenden Vorteil in LaTeX darin, dass sich damit im Prinzip so gut wie alle text-basierten Dokumente darstellen lassen. Dies macht herkömmliche Software wie Microsoft Word, PowerPoint oder Publisher überflüssig, da man alles mit einer Anwendung erstellen kann. Im Gegensatz zu den geläufigen Bearbeitungsprogrammen, von denen viele auch noch proprietär sind, baut LaTeX auf dem Open Source Prinzip auf. Zum einen ist es sehr gut dokumentiert, zum anderen gibt es eine große Community, die stetig neue Pakete und Erweiterungen entwickelt, aktiv Fragen in zahlreichen Internetforen beantwortet und somit Einsteigern den Weg ebnet.

Was Nathalie zudem besonders an LaTeX schätzt ist, dass es alles so ausgibt, wie es vorher definiert wurde. Sieht eine Ausgabe also mal nicht so aus, wie sie sollte, so liegt das nicht an der schlechten Usability des Textbearbeitungsprogramms, sondern an falsch formulierten Definitionen oder Befehlen. Hat man einmal ausreichend Zeit und Mühe in ein LaTeX Dokument gesteckt, so wird man mit einem Template belohnt, dass man für entsprechende Dokumente ohne großen Aufwand jederzeit wiederverwenden kann.

Zuletzt erwähnt Nathalie zudem diverse Vorteile in Bezug auf ihre Arbeit. LaTeX kann gut mit Quellenverzeichnissen und Referenzen umgehen, da viele Portale für wissenschaftliche Medien den Download von Quellen im BibTeX-Format bereits standardmäßig anbieten. Im Umgang mit Grafiken sticht LaTeX jedoch besonders hervor. Die Software kann nicht nur sehr gut mathematische Gleichungen darstellen, sondern auch Algorithmen als Vektorgrafiken erstellen und nachbearbeiten, da meist nur bestimmte kleine Bezeichnungen verändert werden müssen.

LaTeX Code:

```
\begin{equation}
x^2 = \frac{y}{\sqrt{z^3}} (\sin 3x)
\end{equation}
```

Output:

$$x^2 = \frac{y}{\sqrt{z^3}} (\sin 3x)$$

Bei Fragen zum Thema LaTeX oder dem WYSIWYM-Prinzip wenden Sie sich bitte an Herrn Kevin Lang, Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement an der Bauhaus-Universität Weimar (kevin.lang@uni-weimar.de).

Haben Sie Fragen zum vorgestellten Best Practice oder wollen Sie ein Best Practice vorschlagen?

Kontaktieren Sie uns: info@forschungsdaten-thueringen.de